

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE FÍSICA

Diego López

Escuela de Aviación del Ejercito.

0.1. Introducción

La enseñanza de las ciencias de la física, tiene como uno de sus factores importante el empleo de experimentos, convirtiéndola en una ciencia de carácter experimental [1]. Todas aquellas actividades que conduzcan a la mejora de laboratorios en física facilitarán al estudiante la comprensión tanto los conceptos teóricos como la manera en que esta teoría tiene aplicación en aspectos propios de la vida cotidiana mediante por ejemplo aplicaciones tecnológicas. Pese a ello son escasos los esfuerzos que al respecto se hacen, quizá por aspectos como resultados obtenidos y elevados costos que implica un buen equipo de laboratorio. El rol del docente juega también un papel fundamental en el buen desarrollo de un laboratorio [2].

Teniendo en cuenta que son válidas las propuestas que ayuden al mejoramiento de la calidad de los laboratorios de física, en este trabajo se registra tan solo uno de diferentes laboratorios, para ser abordado con estudiantes de ciclo 3, 4 y 5, y que pretende acercar al educando de manera experimental, con los conceptos que abarca el movimiento en línea recta, ecuaciones y representación gráfica, apuntando además al cumplimiento de una meta de gobierno que incluye aspectos académicos [3].

Es notoria la incidencia que tiene sobre los jóvenes, las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), lo que hace pertinente hacer uso de los contenidos de esta herramienta para fortalecer precisamente la comprensión y aprehensión de conceptos y teorías propios de la física, teniendo claro que aprovechar esta tecnología no se convierta en el fin, sino en el medio dentro del proceso de formación, además su uso es ayuda para el desarrollo de la inteligencia científica y tecnológica fortaleciendo los procesos de enseñanza si se asume como oportunidad de explorar y plantear nuevas propuestas [4].

Así las cosas se emplea la tarjeta Arduino, software Arduino basado wiring y Processing que son de uso libre, para el desarrollo de esta primera experiencia de laboratorio que permita ayudar al estudiante a comprender y vivenciar el concepto puntual de velocidad de un objeto en línea recta, así como su formulación matemática y representaciones graficas asociadas.

Se aprovecha el hecho de que la experimentación es un método de aprendizaje siendo tema expuesto para la investigación, permitiendo la posibilidad de que el estudiante adquiriera conocimiento mediante el contacto y vivencia con fenómenos físicos [5].

0.1.1. Materiales y método

El primer paso para obtener el montaje completo de ésta experiencia, es establecer el diagrama de montaje de componentes electrónicos, visualizador de datos por medio de display de cristal líquido LCD con la tarjeta Arduino [6]. La figura 1 muestra un esquema de la forma en que deben quedar conectados los diferentes componentes.

Figura 1: Esquema de conexiones de sensor ultrasonido y LCD a la tarjeta Arduino. El desarrollo de este primer paso, se hace con la intervención de estudiantes, como una primera parte de trabajo experimental.

0.1.2. Tarjeta Arduino uno.

Consta de una memoria programable que requiere la elaboración de programación de acuerdo a la actividad a desarrollar. De puerto de entrada que permite en este caso la conexión de un sensor de ultrasonido y puerto de salida que permitiría la ejecución de una tarea específica, como actuar algún otro componente de carácter electromecánico y en este caso específico de mostrar en una pantalla LCD (Display de Cristal Líquido), información de distancia de un objeto que se encuentre frente al sensor ya mencionado. Requiere para su funcionamiento, de una programación en lenguaje de programación basado en Wiring y de suministro de un voltaje D.C. con valor de 5 voltios (VDC) [7].

0.1.3. Sensor de ultrasonido

Se puede apreciar en la figura 3. Su función es emitir ondas de ultrasonido que al chocar contra un objeto se reflejaran devolviendo al receptor determinada intensidad que será, mediante un transductor, convertida en señal eléctrica que a su vez mediante el algoritmo de programación se convertirá en la información pertinente para mostrar la distancia que separa un objeto del sensor.

Figura 2: Sensor HC-SR04.

0.1.4. Programación

En un segundo paso se emplea Processing para programar la tarjeta Arduino y Ardulab para lograr que la información detectada sea registrada, procesada y se puede apreciar en pantalla de pc, gráficas de posición contra tiempo. La parte básica de programación para realizar el procesamiento de señal que determina la distancia desde el sensor hasta un objeto detectado en su campo de trabajo, se presenta a continuación (fogira 3).

```

//se declaran librerías// long distancia;
long tiempo; void setup(){
Serial.begin(9600); pinMode(9, OUTPUT); /*Habilita
pin 9 como salida: para el pulso ultrasónico*/
pinMode(8, INPUT); /*Habilita pin 8 como entrada: tiempo de reflexión de ultrasonido*/
}

void loop(){ digitalWrite(9,LOW); /*
Estabilizar sensor*/ delayMicroseconds(5); digitalWrite(9, HIGH); /*
envío del pulso ultrasónico*/ delayMicroseconds(10); tiempo=pulseIn(8, HIGH); /*
Mide el tiempo que transcurrido entre el
envío del pulso ultrasónico y cuando el sensor recibe la onda reflejada */
distancia= int(0.017*tiempo);
/*fórmula para calcular la distancia obteniendo un valor entero*/
/*Monitorización en centímetros por el monitor serial*/
Serial.println("Distancia "); Serial.println(distancia); Serial.println(" cm"); delay(1000);
}

```

Figura 3: Esquema de la propagación en Arduino

Otra parte de la programación permite hacer uso de la herramienta Processing, que es quien se encarga de la visualización en tiempo real de la información registrada por el sensor a través del tiempo.

0.1.5. Experiencia

Una vez conectado sensor a la tarjeta Arduino y grabado el respectivo programa, se realiza el montaje de un objeto (carro) que puede desplazarse sobre un riel guía y que está siendo detectado por el sensor de ultrasonido como indica la figura 6.

Figura 4: Diagrama de carro sobre riel guía

De acuerdo al movimiento presente frente al sensor, se obtendrá un tipo de gráfica específica, a saber, si se trata de un recorrido con velocidad constante (no varía en el tiempo), se obtendrá una gráfica diferente a si se trata de un

movimiento donde hay cambio de velocidad (aceleración). Es esta justamente la información que ha de analizarse para adentrarse tanto en conceptos físicos como en la parte formal matemática y de fórmulas.

Inicialmente se puede abordar cómo el cambio de posición está sujeto a determinado tiempo, estando enmarcada esta situación bajo la fórmula matemática relacionada a continuación.

$$\Delta x = x_2 - x_1 \quad (1)$$

Donde Δx , corresponde con la variación o cambio de posición del carro sobre el riel guía. $x_2 - x_1$, corresponde respectivamente a la ubicación final e inicial del carro sobre el riel guía.

Ahora, se tiene una cuerda que por un extremo se encuentra atada al carro mientras que del otro extremo está sujeta a un plato que permite ubicar masas de diferente magnitud y todo el conjunto elevado a una altura mayor de 1 metro. El plato es libre en posición vertical, y al ubicar cada masa hala el carro haciendo que este adquiera valores de aceleración diferentes, de acuerdo a la magnitud de cada masa. El sensor detecta la posición del carro, y la información de detección se aprovecha para que se ejecute el programa cargado en Processing y permita visualizar gráficamente lo ocurrido. Se obtiene así las esperadas graficas de posición contra tiempo de manera experimental.

Téngase en cuenta la relevancia que en la práctica experimental tiene tanto el hacer como el aprender a hacer, siendo importante el buen manejo del concepto y el procedimiento en búsqueda de lograr objetivos planteados [?].

0.2. Análisis de resultados

Se ha logrado con esta primera práctica cumplir un objetivo que es la realización automática de las gráficas de acuerdo al tipo de movimiento presente frente al sensor, lo que implica que el programa elaborado funciona de manera correcta, aspecto que permite determinar la efectividad tanto del código como de la comunicación entre sensor – tarjeta Arduino y PC.

Uno de los movimientos frente al sensor arroja la gráfica registrada en la figura 4, de la cual se puede abordar el tema de Movimiento Uniforme en Línea recta con una primera parte teórica como es el concepto de velocidad media, abordado matemáticamente como:

$$v_{med} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (2)$$

Dónde v_{med} corresponde a la velocidad media. Δx corresponde respectivamente a la ubicación final e inicial del carro sobre el riel guía como se mencionó anteriormente. Δt corresponde a la diferencia de tiempo desde el punto de partida hasta lograr su posición final.

Figura 5: Gráfica lograda con el montaje del primer laboratorio

Como se expresó con anterioridad, parte de la experiencia consiste en hacer que el desplazamiento del carro sobre la guía, se dé mediante la ubicación en un extremo, de masas de diferente valor. Esto conlleva a obtener la gráfica que se muestra en la figura 5, para una de las masas empleada.

Figura 6: Grafica obtenida ante un movimiento con una masa determinada en un extremo del carro.

La parte teórica que permite abordar esta parte de la experiencia, debe permitir orientar los conceptos teóricos hacia la primera ley de newton, con sustento en la ecuación:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} \quad (3)$$

Dónde \vec{F} corresponde a la fuerza, \vec{P} corresponde a la cantidad de movimiento, t corresponde al tiempo. Cabe anotar que de esta primer experiencia se desprenden diversos aspectos físicos de los diferentes actores que intervienen, a saber, del sensor de ultrasonido: aspectos relacionaos con su principio de funcionamiento como son frecuencia, ángulo de trabajo, sonido, características del sonio, medios de propagación; la misma parte de programación y del montaje de carro guiado, aspectos relacionados con materiales, fricción, fuerza de gravedad.

0.3. Conclusiones

Pese a las dificultades de integración entre los programas para Arduino y su complemento Processing, se ha logrado obtener el laboratorio propuesto, donde de manera experimental se llega directamente a gráficas de posición contra tiempo, las cuales se aprovechan para introducir conceptos propios del movimiento en línea recta.

En este momento se cuenta con la herramienta proyectada, generando un punto de inicio para el desarrollo de guías que permitan trabajar con los diferentes grupos y hacer las respectivas evaluaciones que conduzcan al fortalecimiento y actualizaciones laboratorio.

Bibliografía

- [1] Sears – Zemansky., Física Universitaria. (1998). Sebastia, J. M. ¿Qué se pretende en los laboratorios de física Universitaria? Universidad Simón Bolívar. Caracas Venezuela (1987).
- [2] Parody G, Ministra de educación (2015)., CVne Centro virtual de noticias de la educación.
- [3] Castiblanco, O.L., Viscaíno., D. F. El uso de las TICs en la enseñanza de la Física. En *¿*
- [4] Saraiva-Neves, Caballero y Moreira, 2007, citado por Flores, J., Caballero, M.C., Moreira, M.A. El laboratorio en la enseñanza de las ciencias: Una visión integral en este complejo ambiente de aprendizaje. *¿*
- [5] Tecnologías En Educación Secundaria *¿*<https://tecnologiainformaticaespiritusanto.wordpress.com/2015/04/12/2014-15-iniciacion-a-arduino-sensor-ultrasonidos-y-lcd/>*¿*, consultado 12 de noviembre de 2016.
- [6] Lajara, J. R., Pelegrí, J. 2014 Sistemas Integrados con Arduino. Barcelona, España. Editorial Marcombo.
- [7] Séré (2002 b), Caballero y Moreira, 2007, citado por Flores, J., Caballero, M.C., Moreira, M.A. El laboratorio en la enseñanza de las ciencias: Una visión integral en este complejo ambiente de aprendizaje. *¿*<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3221708>*¿*, consultado el 6 de noviembre de 2016.